

ABORDAGENS E DESAFIOS DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE QUEIMADO EM TERAPIA INTENSIVA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Jeridiano Garcia da Silva¹, Isaac Newton de Abreu Figueiredo²

EDITADO POR
Edson Silva-Filho

REVISADO POR
Donato Braz Junior

RECEBIDO: 09 de Abril de 2025

ACEITO: 12 de Abril de 2025

PUBLICADO: 13 de Abril de 2025

COPYRIGHT

© 2025. Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença de Atribuição Creative Commons (CCBY). O uso, distribuição ou reprodução em outros fóruns é permitido, desde que o(s) autor(es) original(is) e o(s) proprietário(s) dos direitos autorais sejam creditados e que a publicação original neste periódico seja citada, de acordo com a prática acadêmica aceita. Não é permitido uso, distribuição ou reprodução que não esteja em conformidade com esses termos.

¹ Curso de Mestrado em Terapia Intensiva - Centro de Ensino em Saúde.

² Fisioterapeuta e Mestre em Gerontologia – Universidade Federal de Pernambuco – UFPE.

RESUMO

O presente trabalho vem abordar os cuidados de enfermagem ao paciente queimado em terapia intensiva. O paciente queimado possui inúmeras necessidades que demandam um planejamento adequado por meio do Processo de Enfermagem que auxilia na identificação e tomada de decisões diante das complicações do paciente queimado internado na UTI. **Objetivo:** Evidenciar as principais abordagens e cuidados de enfermagem descritos na literatura nacional e internacional que são aplicados em pacientes queimados em terapia intensiva. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa, realizada nas principais bases de dados da literatura. A pergunta condutora que orienta esta revisão é: "*Quais são as principais abordagens e os desafios enfrentados pela enfermagem no cuidado ao paciente queimado em terapia intensiva?*" A análise dos artigos foi feita por síntese descritiva. **Resultados:** Foram selecionados 40 artigos. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram escolhidos 09 artigos para análise mais detalhada. As principais abordagens da enfermagem ao paciente queimado em terapia intensiva envolvem o controle rigoroso da dor, prevenção de infecções, monitoramento hemodinâmico, cuidado com feridas e suporte emocional. Os desafios incluem a gravidade das lesões, risco elevado de infecções, instabilidade clínica e necessidade de cuidado contínuo e especializado. A atuação da enfermagem é fundamental para garantir a recuperação e a qualidade de vida desses pacientes. **Conclusão:** os cuidados de enfermagem para pacientes queimados em terapia intensiva estão intensamente atrelados aos cuidados com as lesões de pele e seus desdobramentos, assim como a prevenção de infecções.

Palavras-chave: Queimado. Enfermagem. Terapia Intensiva.

ABSTRACT

This paper addresses nursing care for burn patients in intensive care. Burn patients have numerous needs that require adequate planning through the Nursing Process that assists in identifying and making decisions regarding complications of burn patients admitted to the ICU. **Objective:** Highlight the main nursing approaches and care described in national and international literature that are applied to burn patients in intensive care. **Methodology:** This is an integrative review conducted in the main literature databases. The guiding question that guides this review is: "What are the main approaches and challenges faced by nursing in the care of burn patients in intensive care?" The analysis of the articles was done by descriptive synthesis. **Results:** Forty articles were selected. After applying the inclusion and exclusion criteria, 09 articles were chosen for more detailed analysis. The main approaches of nursing to burn patients in intensive care involve strict pain control, infection prevention, hemodynamic monitoring, wound care and emotional support. The challenges include the severity of injuries, high risk of infections, clinical instability and the need for continuous and specialized care. Nursing performance is essential to ensure the recovery and quality of life of these patients. **Conclusion:** nursing care for burn patients in intensive care is closely linked to the care of skin lesions and their consequences, as well as the prevention of infections.

Keywords: Burns. Nursing. Intensive Care.

INTRODUÇÃO

Definidas como lesões dos tecidos orgânicos, ocasionadas por agentes químicos, físicos e biológicos que comprometem os tecidos corporais e causam a morte celular, as queimaduras são consideradas o quarto tipo de trauma mais comum no mundo. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, elas são consideradas um problema de saúde pública e uma das principais causas de mortalidade e incapacidade parcial ou definitiva (Teixeira e Almeida, 2022).

Ressalta-se que a complexidade e gravidade do paciente queimado dependem da avaliação da profundidade de destruição tissular causada pela queimadura. A literatura nacional discorre sobre 3 níveis, os quais são: 1º grau com espessura superficial que atinge a epiderme; 2º grau uma lesão de espessura parcial que afeta epiderme e derme; por último, 3º grau com espessura total que atinge pele, músculos e ossos (Lima Júnior *et al.*, 2023).

A equipe de enfermagem é composta por profissionais que atuam na linha de frente durante a prestação de cuidados de saúde. O planejamento, acompanhamento e a prevenção de doenças secundárias à queimadura são abordagens essenciais e objetivam a sustentação da função vital, auxiliando na reabilitação, promovendo a qualidade de vida e contribuindo para melhores resultados clínicos. Esses profissionais devem se empenhar para minimizar o período de internação, complicações, sequelas e o índice de morbimortalidade (Zaros, 2023).

Os profissionais de enfermagem se encontram expostos a situações ocasionadas pelas queimaduras nos pacientes e por serem responsáveis pela assistência ao paciente que sofreu queimaduras, devido a esses fatores se torna imprescindível a ajuda por meio de um sistema de suporte de apoio à equipe, que trabalha na UTI, melhorando assim os protocolos do cuidado à pacientes que estão em cuidados intensivos. O enfermeiro é uma peça fundamental para o tratamento do grande queimado, possuindo um pensamento holístico, crítico e fundamental para que haja promoção na decisão clínica, ajudando a enfatizar as necessidades que o paciente precisa, melhorando as medidas cabíveis a serem tomadas para atendê-los (Rossi e Dalri, 2023).

Denota-se a atuação da Enfermagem quanto a avaliação adequada da queimadura, seguindo seus aspectos de classificação. A importância deste processo advém da necessidade de conhecimento do enfermeiro sobre a assistência demandada pelo paciente, pois este possui elevado tempo de internação e, dependendo da gravidade da lesão, pode ser transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde deve haver um planejamento individualizado da assistência por meio do Processo de Enfermagem (Chaves, 2023).

As medidas preventivas de alguns tipos de complicações e a enfermagem implementando

modelos de protocolos que observem melhor o paciente em leito de Uti e o percentual da queimadura, podem diminuir a severidade das lesões decorrentes da exposição à substância quente ou fonte de calor, aliada aos tratamentos prolongados e a presença de sequelas, tanto físicas como emocionais podem ser evitadas. Diante desses fatores, as intervenções de enfermagem são de suma importância, reduzindo e minimizando o sofrimento do queimado em leito de Uti frente à hospitalização, ao ambiente da unidade de cuidados intensivos em que se encontram, mediante à administração de medicamentos e à dor (Guimarães Júnior, 2022). O objetivo deste trabalho é evidenciar as principais abordagens e cuidados de enfermagem descritos na literatura nacional e internacional que são aplicados em pacientes queimados em terapia intensiva.

METODOLOGIA

Para a realização da revisão integrativa, foram utilizadas bases de dados eletrônicas, como PubMed, Lilacs e Embase, com a finalidade de encontrar artigos e pesquisas relevantes para a construção do estudo. Os descritores utilizados foram: “Queimado” “Enfermagem”; “Terapia Intensiva”; “Infecções”, assim como em língua estrangeira: “Burned”, “Nursing”; “Intensive Care”; “Infections”, além de outras palavras-chave pertinentes ao tema, como mostrado abaixo (Quadro 1).

Quadro 1- Esquematização de estratégia de busca.

Fonte de informação	Estratégia de busca	Artigos
PubMed	((“burns” OR “thermal injury” OR “burn injuries”) AND (“nursing care” OR “nursing management” OR “nurses”) AND (“intensive care” OR “critical care” OR “ICU”) AND (“infections” OR “infection control” OR “nosocomial infections”))	16
Lilacs	((“queimaduras” OR “lesão térmica” OR “ferimentos por queimadura”) AND (“cuidados de enfermagem” OR “assistência de enfermagem” OR “enfermeiros”) AND (“terapia intensiva” OR “cuidados críticos” OR “UTI”) AND (“infecções” OR “controle de infecção” OR “infecções nosocomiais”))	08
Embase	('burns'/exp OR 'thermal injury'/exp OR 'burn injuries'/exp) AND ('nursing care'/exp OR 'nursing management'/exp OR 'nurses'/exp) AND ('intensive care'/exp OR 'critical care'/exp OR 'ICU'/exp) AND ('infections'/exp OR 'infection control'/exp OR 'nosocomial infections'/exp)	16

Fonte - Próprio Autor (2025)

A estratégia PICO foi utilizada para nortear a construção da pergunta de pesquisa deste estudo. O **P** (paciente/população) corresponde aos pacientes queimados internados em unidades de terapia intensiva; o **I** (intervenção) refere-se às abordagens e estratégias adotadas pela equipe de enfermagem no cuidado a esses pacientes; o **CO** (desfecho) está relacionado aos resultados obtidos a partir da assistência de enfermagem, como melhora clínica, redução de complicações e maior humanização do cuidado. Assim, a pergunta condutora que orienta esta revisão integrativa é: "*Quais são as principais abordagens e os desafios enfrentados pela enfermagem no cuidado ao paciente queimado em terapia intensiva?*"

Serão incluídos todos os artigos originais que abordem a atuação da enfermagem frente ao paciente queimado em unidades de terapia intensiva, independentemente do delineamento metodológico, incluindo ensaios clínicos randomizados, ensaios não randomizados, estudos observacionais, coortes e estudos transversais. Os estudos devem estar disponíveis na íntegra, publicados em português, inglês ou espanhol, no período de 2013 a 2023. Também serão incluídos artigos que descrevam práticas baseadas em evidências, intervenções específicas de enfermagem, aplicação da SAE, ou estratégias de cuidado utilizadas em pacientes queimados em ambiente crítico.

Como critérios de exclusão, serão descartados os estudos que não abordem diretamente o grupo populacional estabelecido (pacientes queimados em UTI), artigos que se desviem do tema central da pesquisa, produções duplicadas, revisões de literatura, cartas ao editor, resumos de eventos, estudos com metodologia inadequada ou que não atendam aos critérios de qualidade metodológica avaliados por instrumentos específicos, como o STROBE, CONSORT ou outros, conforme o tipo de estudo. A partir dos estudos selecionados, foram reunidas informações essenciais para análise crítica e a síntese das evidências. Os dados coletados abrangeram o país e o ano de publicação, os objetivos e o desenho do estudo, o tamanho da amostra e as principais intervenções avaliadas, possibilitando a identificação de padrões e tendências no tratamento e abordagens da enfermagem no paciente queimado.

RESULTADOS

Durante a busca, foram selecionados 40 artigos. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram escolhidos 09 artigos para análise mais detalhada. A leitura e a análise dos resultados apresentados nos artigos selecionados fornecerão a base para a discussão e a síntese dos dados relacionados ao tema, como mostrado no fluxograma abaixo (**Quadro 2**).

Quadro 2 – Fluxograma da seleção de estudos.

Fonte - Próprio Autor (2025)

A **Quadro 3** apresenta uma síntese dos artigos selecionados para esta revisão integrativa, organizados por ano de publicação e principais achados. Essa sistematização permite visualizar de forma clara a evolução do conhecimento sobre os cuidados de enfermagem ao paciente queimado

em terapia intensiva, destacando os enfoques mais frequentes nas produções científicas, como o controle da dor, a prevenção de infecções, o manejo das feridas e o suporte multidisciplinar. A categorização dos resultados contribui para identificar lacunas, tendências e desafios da prática clínica.

Título	Autores, Ano	Objetivo	Método	achados
Assistência de enfermagem à vítima de queimaduras: uma revisão da literatura	Sousa, 2021	destacar as principais ações do enfermeiro e sua equipe frente ao paciente vítima de queimaduras	revisão integrativa da literatura	As queimaduras são traumas que acarretam grandes alterações na qualidade de vida das vítimas
Sistematização da assistência de enfermagem ao paciente queimado	Teixeira e Almeida, 2022	operacionalizar teoricamente a assistência de enfermagem para um paciente queimado	revisão bibliográfica	A sistematização da assistência de enfermagem é um dos meios que o enfermeiro dispõe para aplicar seus conhecimentos técnico-científicos e humanos na assistência ao paciente e caracterizar sua prática profissional, colaborando na definição do seu papel
Ações da enfermagem para reduzir os riscos de infecção em grande queimado no CTI	Chaves, 2023	conhecer os riscos para ter uma atuação precisa na prevenção da infecção hospitalar	revisão integrativa da literatura	O paciente deve ser protegido de fontes de contaminação cruzada, inclusive de outros pacientes, membros da equipe de saúde, visitantes e

				equipamentos
Tratado de queimaduras no paciente agudo	Rosi e Darli, 2023	detalhes todas as condições que afetam o paciente queimado na fase aguda em seus múltiplos aspectos	Pesquisa bibliográfica	Fatores que afetam o tratamento do paciente queimado e sua assistência
Terapia nutricional no grande queimado	Zaros , 2023	Aspectos diversos sobre queimaduras	Pesquisa bibliográfica	a necessidade de uma atuação multiprofissional preventiva de complicações
Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica	Smeltzer e bare, 2024	Aspectos diversos sobre queimaduras	Pesquisa bibliográfica	a importância de uma abordagem integrada e centrada no paciente para garantir uma recuperação eficaz e prevenir complicações.

Fonte - Próprio Autor (2025)

DISCUSSÃO

A admissão de pacientes queimados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) requer estrutura física e tecnológica adequadas, além de equipe capacitada. A ambientação deve garantir, minimamente, dispositivos de aquecimento externo (ex.: manta térmica), materiais estéreis para uso exclusivo do paciente, arco de proteção para lesões extensas, monitor multiparamétrico (FC, FR, PAM, temperatura, SpO₂), ventilador mecânico, aspirador de secreções, controle hídrico (cálce graduado), balança suspensa, bombas de infusão contínua (BIC), insumos para curativos e solução salina morna para retirada de agentes tópicos como sulfadiazina de prata a 1% (Sousa *et al.*, 2021).

Na admissão, o enfermeiro realiza a anamnese e a avaliação física detalhada, identificando o estado clínico inicial e priorizando condutas imediatas (Texeira *et al.*, 2022). A avaliação semiológica é crucial para a classificação da gravidade das queimaduras, impactando diretamente nas condutas terapêuticas e no prognóstico.

Entre os cuidados iniciais, destacam-se: isolamento por precaução de contato, aspiração de

vias aéreas se necessário, manutenção da pérvia das vias aéreas, posicionamento e alinhamento corporal adequado, administração de medicamentos sob responsabilidade do enfermeiro, monitorização da SpO₂, fixação adequada da via aérea artificial, avaliação e titulação de sedativos, preparo para procedimentos cirúrgicos, prevenção de lesões por pressão e cuidados com dispositivos invasivos (Zaros *et al.*, 2023).

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é essencial para garantir um cuidado pautado em evidências e promover a padronização da assistência. A SAE direciona intervenções eficazes e individualizadas, assegurando monitoramento contínuo da evolução clínica (Texeira *et al.*, 2022).

O controle da dor é um dos pilares do cuidado ao paciente queimado. Lesões profundas, com destruição de terminações nervosas, podem ser indolores, enquanto queimaduras superficiais provocam dor intensa. O enfermeiro deve avaliar a dor de forma sistemática e propor intervenções farmacológicas e não farmacológicas, respeitando a individualidade e o grau da lesão. A analgesia deve ser proporcional à intensidade da dor, sendo a enfermagem responsável por relatar, monitorar e contribuir na escolha terapêutica (Zaros *et al.*, 2023).

Em relação à oxigenação, deve-se elevar a cabeceira a 30°, manter a hiperextensão cervical quando indicado e monitorar a SpO₂ continuamente. Em pacientes com SpO₂ < 95% em ventilação espontânea, deve-se considerar o suporte suplementar de oxigênio (Rose *et al.*, 2023).

A avaliação contínua dos sinais de choque hipovolêmico é imprescindível. O enfermeiro deve intervir prontamente com medidas de suporte circulatório, conforme prescrição médica. A reposição volêmica e eletrolítica deve ser rigorosamente monitorada (Zaros *et al.*, 2023).

A nutrição precoce é essencial: em queimaduras de pequena extensão, inicia-se a alimentação nas primeiras horas; em casos moderados a graves, recomenda-se nutrição enteral nas primeiras 48–72 horas, preferencialmente por bomba de infusão contínua. A administração contínua favorece a motilidade intestinal e preserva a integridade da mucosa, prevenindo complicações infecciosas (Chaves *et al.*, 2023).

Por fim, é necessário o controle rigoroso do balanço hídrico, incluindo cateterismo vesical quando indicado e monitoramento do débito urinário por hora, com registro do volume, frequência e características da diurese, para avaliação da resposta à terapia de hidratação venosa (Smeltzer *et al.*, 2024).

Diante da complexidade do cuidado ao paciente queimado em UTI, a atuação da enfermagem deve ser sistematizada, humanizada e baseada em evidências. A aplicação da SAE

possibilita maior organização, segurança e qualidade no atendimento (Sousa *et al.*, 2021). Este estudo evidenciou que a implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem melhora a identificação das necessidades específicas do paciente queimado e orienta condutas mais assertivas, contribuindo para a redução de complicações, tempo de internação e promoção de uma recuperação mais eficaz. Assim, destaca-se a relevância da assistência de enfermagem qualificada e contínua, bem como da implementação de protocolos que fortaleçam o cuidado ao paciente queimado em ambiente crítico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os cuidados de enfermagem ao paciente adulto queimado em UTI devem ser baseados em avaliação individualizada e atualização constante dos profissionais, dada a complexidade dos casos. A educação permanente é fundamental para que a equipe esteja preparada para lidar com as diversas necessidades, promovendo um atendimento de qualidade, com foco na recuperação e no mínimo de traumas possíveis.

A enfermagem atua diretamente na assistência, sendo responsável pelo controle da dor, suporte nutricional, prevenção de infecções e intervenções clínicas. É essencial o uso do pensamento crítico e da sistematização da assistência para garantir melhores resultados. Assim, reforça-se a importância de capacitação contínua e de estudos que aprimorem a prática assistencial ao paciente queimado em UTI.

REFERÊNCIAS

CHAVES, S. C. S. Ações da enfermagem para reduzir os riscos de infecção em grande queimado no CTI. **Revista Brasileira de Queimaduras**, v.12, n.3, 2023.

GOMES, D.R; et al. **Condutas atuais em queimaduras**. ed.3. Editora Revinter. Rio de Janeiro, 2021.

GUIMARÃES JÚNIOR, L.M. **Queimaduras: tratamento clínico e cirúrgico**. ed.5. Editora Rubio. Rio de Janeiro, 2022.

HORTA, W.A. **Processo de enfermagem**. ed.12. Editora Pedagógica e Universitária. Sao Paulo, 2019.

LIMA JÚNIOR, E.M, et al. **Tratado de queimaduras no paciente agudo**. ed.7. Editora Atheneu. Sao Paulo, 2023.

NAZÁRIO, N.O; LEONARDI, D.F. **Queimaduras: atendimento pré-hospitalar**. ed.3. Editora Unisul. Florianópolis, 2022.

POLIT, D.F; BECK, C.T. **Fundamentos de Pesquisa em Enfermagem: avaliação de evidências para a prática da enfermagem**. ed.10. Editora Artmed. Porto Alegre, 2021.

RAYMUNDO, N.T. **Terapia ocupacional**. Queimaduras: tratamento clínico e cirúrgico. ed.5. Editora Rubio. Rio de Janeiro, 2022.

ROSSI, L.A; DALRI, M.C.B. **Atendimento de enfermagem**. Tratado de queimaduras no paciente agudo. ed.7. Editora Atheneu. Sao Paulo, 2023.

SECUNDO, C.O; et al. Protocolo de cuidados de enfermagem ao paciente queimado na emergência: Revisão integrativa da literatura. **Rev Bras Queimaduras**, 2019.

SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. **Brunner e Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica**. ed.16. Editora Guanabara Koogan. Rio De Janeiro, 2024.

TEIXEIRA, C. C.; ALMEIDA, W.A. Sistematização da assistência de enfermagem ao paciente queimado. **Revista Científica do Unisalesiano**, n.6, jan./jun./2022.

ZAROS, A.R. **Terapia nutricional no grande queimado**. Tratado de queimaduras no paciente agudo. ed.7. Editora Atheneu. Sao Paulo, 2023.